

TOHIR MALIKNING “HAYOT QAYIG‘I” TANLANGAN ASARLARIDA EGASI UMUMLASHGAN VA SHAXSI NOMA‘LUM GAPLARNING LINGVISTIK TAHLILI

Mahmudova Mohinur Yusufjonovna

Termiz davlat universiteti talabasi

D.A.Ergasheva

Ilmiy rahbar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7930147>

Annotatsiya. Maqolada Tohir Malik asarlarida egasi umumlashgan va shaxsi noma‘lum gaplar tahlil amalga oshirilgan. Shunigdek nazariy jihatdan egasi umumlashgan va shaxsi noma‘lum gaplar ilmiy asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: egali va egasiz gaplar, egasi umumlashgan gaplar, shaxsi noma‘lum gaplar egasi yashiringan gaplar, hikmatli so‘zlar, maqollar, odat tusiga kirgan birliklar.

LINGUISTIC ANALYSIS OF GENERALIZED AND IMPERSONAL SENTENCES IN SELECTED WORKS OF TAHIR MALIK "THE BOAT OF LIFE"

Abstract. The article analyzes generalized and anonymous sentences in the works of Tahir Malik. Also, theoretically, generalized and anonymous sentences are scientifically justified.

Key words: possessive and non-possessive sentences, generalized possessive sentences, anonymous sentences, hidden possessive sentences, wise words, proverbs, habitual units.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБОБЩЕННЫХ И БЕЗЛИЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ИЗБРАННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ТАИРА МАЛИКА «ЛОДКА ЖИЗНИ»

Аннотация. В статье анализируются обобщенные и анонимные предложения в произведениях Тахира Малика, а также теоретически обоснованы обобщенные и анонимные предложения.

Ключевые слова: притяжательные и непритяжательные предложения, обобщенные притяжательные предложения, анонимные предложения, скрытые притяжательные предложения, мудрые слова, пословицы, привычные единицы.

Tohir Malikning asarlarida eganing ishtirokiga ko‘ra egali va egasiz gaplar talaygina. Egasi umumlashgan va shaxsi noma‘lum gaplar asarlari salmog‘ini bir daraja oshirgan. Avvalo, ega gapning bosh bo‘lagi sanaladi va kesim orqali ifodalangan ish-harakatning bajaruvchi shaxsini ko‘rsatadi.

Egani g ifodalanishiga ko‘ra gaplar ikki ma‘noviy guruhga bo‘linadi: egali va egasiz gaplar. Egali gaplarda harakatni bajaruvchi shaxsi ya‘ni egasi aniq ifodalanadi. Egasiz gaplarning o‘zi esa o‘z navbatida quyidagicha tahlil qilinadi: Egasi yashiringan va shaxsi noma‘lum gaplar. Egasi yashiringan gaplarda ega ishtirok etmasligi lozim ammo gap kesimiga qarab egani tiklash mumkin bo‘ladi. Egasi yashiringan gaplar ham ikki turli bo‘ladi.

Bular egasi ma‘lum va egasi umumlashgan gaplardir. Egasi ma‘lum gaplarda ham, egasi umumlashgan gaplarda ham ega umuman ifodalanmaydi. Gap kesimiga qarab ega tiklanadi. Bularning bir-biridan farqi egasi ma‘lum gaplar 1 va 2 shaxsga qarashli bo‘lsa, egasi umumlashgan gaplar har uchala shaxsga qarashli bo‘lsa, egasi umumlashgan gaplar har uchala shaxsga qarashli bo‘ladi.

Shuning uchun ham egasi umumlashgan gaplar sifatida maqol, matal va hikmatli soʻzlarni qabul qilishimiz mumkin. Shaxsi nomaʼlum gaplarda esa umuman ega ishtirok etmaydi va gap kesimiga qarab ham egani tiklash imkonsiz boʻladi. Quyida keltiriladigan misollarda egasi umumlashgan va shaxsi nomaʼlum gaplar asar badiiy qimmatini oshirishda alohida ahamiyat kasb etadi.

1. *Ha, tinchlikmi?* (19-bet) Ushbu gap ega ishtirokiga koʻra shaxsi nomaʼlum gap sanaladi. Sababi egani tiklab boʻlmaydi.

2. *Hurmat degan narsani bilish kerak.* (20 -bet) Mazkur gapda ham ega ishtirok etmagan ammo gap kesimidan ega tiklanadi. Ega tiklanganda gap “*U hurmat degan narsani bilishi kerak*” shaklida boʻladi. Ammo biz uni aynan kimga aytayotganini bilmaymiz, bu har uchala shaxsga tegishli boʻlgani uchun egasi umumlashgan gap sifatida qabul qila olamiz.

3. “*Keraksiz boʻlsa ham ustini berkitish kerak*” (24 -bet) bu gapda gapning kesimi berkitish kerak birikmasi orqali ifodalangan. Kesimga qarab egani tiklamoqchi boʻlsak, ega tiklanmaydi. Demak, bu gap shaxsi nomaʼlum gapning bir koʻrinishidir.

4. “*Dumingni likkillatasan, olgʻa ketasan*” (26-bet) gapimiz bir qarashda egasi maʼlum gapdek koʻrinadi, lekin matn tarkibida maqol sifatida berilganligi uchun egasi umumlashgan gap deyish mumkin.

5. “*Har yilgiday doʻppi tor kelganda bilish kerak*” (29-bet). Bu gapning kesimi bilish kerak feʼli orqali ifodalangan. Kesimga qarab egani tiklamoqchi boʻlganimizda nima bilinadi deb soʻroq beramiz. Soʻroqqa javob boʻluvchi birlik topilmagani bois ham bu shaxsi nomaʼlum gap sifatida tahlil qilinadi.

6. “*Belni baquvvat qilish kerak*” (32-bet) Baquvvat qilish kerak kesim lekin nimani baquvvat qilamiz albatta belni. Belni soʻzi esa vositasiz toʻldiruvchi vazifasini bajaryapti. Demak, egani tiklash imkonsiz. Bu xususiyati orqali mazkur gap shaxsi nomaʼlum gapdir.

7. “*Suymaganga suykalma*” (45-bet) Ushbu gapning kesimi suykalma feʼli bilan ifodalangan. Egani tiklab koʻrganda “*Sen suymaganga suykalma*” tarzida ifodalanadi. Biroq kimga aytilayotgani nomaʼlum yaʼni har uchala shaxsga ham qaratilyapti. Shu bois bu gap ham egasi umumlashgan gap sifatida ifodalangan .

8. “*Mevali daraxtga tosh otmas*” (94 -bet). Bu gapni quyidagicha tahlil qilish mumkin: *Sen mevali daraxtga tosh otma, men mevali daraxtga tosh otmay, u mevali daraxtga tosh otmaydi* tarzida qoʻllash mumkin. Hammaga birdek tegishli boʻlgani uchun egasi umumlashgan gap holida tahlil qilamiz.

Xulosa: Yuqoridagi fikrlardan shu xulosaga kelindiki Tohir Malik asarlarida eganing ifodalanishiga koʻra turlari juda yaxshi ochib berilgan va asar mazmunini boyitishda ularning ahamiyati salmoqli oʻrin egallagan.

REFERENCES

1. Умуркулов Б. Бадий адабиётда сўз. – Тошкент: Фан, 1993. – 131 б.
2. Qozoqboy Yoʻldosh, Muhayyo Yoʻldosh. Badiiy tahlil asoslar. – T.: Kamalak. 2016.
3. Maxmudov N. Oʻxshatishlarda milliy mentallik jozibasi .Til va adabiyot taʼlimi . 2019 yil, 2-son.
4. Maxmudov N., Xudoyberganova D. Oʻzbek tili oʻxshatishlarining izohli lugʻati. - Toshkent: Maʼnaviyat, 2013.